

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishda “Ilm-fan va tabiat” markazidan foydalanish.

*Shahrisabz tuman Maktabgacha ta’lim bo’limi tasarrufidagi
19-DMTT tarbiyachisi Tursunova Sitora Ziyadulla qizi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalarni tabiat bilan tanishtirishda Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mavjud bo’lgan faollik markazlarining o’rni markazlarni tashkil etishda “Markaz yo’riqnomasi” dan foydalanishning ilmiy nazariy asoslari yoritib berilgan.

Kalit sozlar: tabiat, tashabuskorlik, ekologik tarbiya, hamkorlik, ta’lim, tarbiya, amaliy metodlar, ekologik madaniyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль подвижных игр в психологическом развитии дошкольников и их значение в физической подготовленности детей, рассматриваются виды подвижных игр и критерии их организации.

Ключевые слова: Активная игра, критерии, ловкость, ловкость, сила, выносливость, организм, воля, патриотизм.

Annotation: This article discusses the role of movement games in the psychological development of preschool children and their importance in the physical fitness of children, and discusses the types of movement games and the criteria for its organization.

Keywords: Action game, criteria, agility, dexterity, strength, endurance, organism, will, patriotism.

Biz bilamizki maktabgacha yoshdagi bola markazlarda o’ynash orqali ham ta’lim oladi hamda nutqi shakllanadi va ulardagi kompetentlik qobiliyatlari tashabuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati rivojlanadi.

“Ilm –fan va tabiat” markazi

Tajriba sinov maydonchasida o‘tkazilayotgan tajribalar bolalarda chuqur qiziqish uyg‘otadi va yangi ixtirolar qilishga undaydi. Bu markaz bolalarni tabiat va undagi xodisalarni bilish uchun eng katta imkoniyat yaratishi bilan birga ularning muloqotlarining shakillanishida va bu markazdan unumli foydalanilsa bolalar tabiat haqidagi 90 foyiz bilimni shu yerda olishlariga zamin bo‘la oladi.

Markaz nafaqat bolalarda balki pedagoglarda ham qiziqish uyg‘otishi bilan ham ahamiyatlidir.

Mazkur markazda olib borilayotgan turli tajribalar orqali bolalar dunyosida va dunyoqarashida jismlarning foydali va zarar tomonlarini bilib olish imkoni paydo bo‘ladi. Bolalar dunyoqarashida hayotimiz davomida ishlatiladigan narsalarni qayerdan kelganligi, ularni nimadan olinganligi haqidagi bilimlarni olish orqali ularga bo‘lgan munosabatlari ijobiy tomonga o‘zgarishi va bu bilingan bilimlarni o‘z nutqlarida namayon qila olish aynan shu markaz orqali paydo bo‘ladi. Masalan nonni dasturxonimizga kelishi, paxtaning chigitini ezish orqali undan yog‘ chiqishini bilish, tarvuzning urug‘ida yog‘ning yo‘qligini, piyozning ildizi bilan stakandagi suvga solib qo‘yilsa uni o‘sishi, urug‘larni tuvaklarga sepish orqali ularni unib chiqishini ko‘rish bolalar uchun juda qiziqarli jarayonlar hisoblanadi.

Mazkur markazni tashkil etish yoki ani boyitishda “Markaz yo‘riqnomasi” dan foydalaniladi. Yo‘riqnomaga ko‘ra u quydagicha to‘ldiriladi ya’ni tashkil etiladi.

Kichik guruhda “Ilm fan va tabiat” markazi.

- 1.Suv va qum uchun idishlar
- 2.Shaklli qolipchalar
- 3.Qumda uynasg uchun leyka ko'rakcha,grabilcha,paqircha.
- 4.Rangli qum
- 5.Tabiiy matreallar (o'rta hajmdagi toshlar, rangli toshlar, suv kashtanlar, kashtan daraxti mevasi, shishkalar).
- 6.Bolalar uchun oq xalat
- 7.Tabiat burchagi uchun xona gullari (bal'zamin, koleus, aukuba, kitayiskiy roza).
- 8,Tabiat kalendari (qor, yomg'ir, shamol, do'l, quyosh va boshqalar).
- 9.Akvarium (baliqlar va suv toshlari).
- 10.Qishki tomorqaga ekilgan piyoz (piyozning o'sish darajasi aks etgan rasmlar, kuzgi burglar, erta kurtak chiqaruvchi terak, senir kani daraxt novdalar).
- 11.Yil fasllari aks etgan kata hajmdagi tasvirlar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi o'rta guruh uchun tashkil etilgan "Ilm fan va tabiat" makazida kichik guruhdagi buyumlar faqat 7.Tabiat burchagi uchun xona gullari (bal'zamin, koleus, aukuba, kitayiskiy roza, begoniya, geran, agava, asparanus) ga ko'paytiriladi.

Katta guruh uchun tashkil etilgan "Ilm fan va tabiat" makaziga quydagilar qo'shimcha bo'lib kiritiladi.

- 1.Hashoratlar tutish uchun setkalar.
- 2.Urug' yig'ish uchun xaltachalar
- 3.Shishali o'lchov idishlari
- 4.Tarozu

Tayyorlov guruhi uchun bu markazga faqat bitta qo'shimcha kiritiladi ya'ni lo'pa kiritiladi.

Demak maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish ishlarini eng avvalo "Ilm fan va tabiat" markazidan boshlash kerak bu markazda mavjud bo'lgan har bir predmet bolalarga bunyoni bilish, tabiat hodisalarini anglash, tabiatni asrash, undan unumli foydalanish kerakligi to'g'risida bilim, ko'nikma va malakani egalashlarida yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Qodirova F.P, Toshpo'latova Sh.Q, Qayumova N.M, Agzamova M.N.
«Maktabgacha pedagogika» Darslik T.; Tafakkur. 2019
2. L.A. Alibekov «Inson va tabiat» O'quv va metodik qo'llanma T.: Fan va texnologiya 2016
3. «Pedagogika» A.Q.Munavvarovning umumiy tahriri ostida. – T.: O'qituvchi 1996
4. Saidahmedov N. «Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar» – T.: O'zMU OPI, 2003
5. Ibragimov X., Abdullayeva Sh. «Pedagogika» O'quv qo'llanma.-T.: Fan, 2004